

ҚОЗОҒИСТОНДАГИ ЎЗБЕК ШОИРЛАРИ АСАРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14601521>

PhD. Шахло НАРАЛИЕВА,

*Ж.Ташенев номли университет халқаро ҳамкорлик департаменти
директори, Қозоғистон.*

Тел: +778 400 40 97 E-mail: naralieva_s@mail.ru.

Озодахон МУСАЕВА,

Ж. Ташенев номли унив-т к. ўқитувчиси, Қозоғистон

Тел: 87071591468. E-mail: musaeva@ru62038.

Аннотация. Қозоғистонда яшаб, ижод қилаётган ўзбек шоирлари ўз асарлари билан Ватан маданияти, адабиёти ва санъати тараққиётига улкан ҳисса қўшмоқдалар. Мазкур мақолада Қозоғистонда яшаб, ижод қилаётган Д. Сайфуллаев, И. Мухаммеджонова, З. Мўминжонов каби ўзбек шоирлари шеърларининг лингвокультурологик хусусиятлари тадқиқ қилинади.

Калим сўзлар: тарих, анъана, мақол, ибора, тил, маҳорат, тазод, услуб, ифода, шеър, фольклор.

Annotation. Uzbek poets living and creating in Kazakhstan make a great contribution to the development of the culture, literature and art of the Motherland with their brilliant works. This article examines the linguopoetic features of the poems of Uzbek poets such as I.Muhammedjonova, D. Sayfullaev, Z.Mominjonov who live and work in the Republic of Kazakhstan.

Keywords: history, tradition, proverb, phrase, language, skill, contrast, style, expression, poetry, folklore.

Аннотация. Узбекские поэты, живущие и творящие в Казахстане, вносят большой вклад в развитие культуры, литературы и искусства Родины своими блестящими произведениями. В данной статье рассматриваются лингвокультурологические особенности стихотворений узбекских поэтов, таких как Д. Сайфуллаев, И. Мухаммеджонова, З. Моминжонов – живущих и творящих в Республике Казахстан.

Ключевые слова: история, традиция, пословица, фраза, язык, мастерство, контраст, стиль, выражение, поэзия, фольклор.

Назмий асарларда ижодкорнинг шахсияти, унинг дунёқараши ва кечинмалари, яшаш тарзи ва дил тугёнлари, зиддиятлари, ҳатто қалбининг

нозик жилва ва тебранишлари ҳам худди кўзгудагидек акс этади. Хусусан, шоирларнинг халқ ижодига бўлган ҳаваси, унинг бой хазинасидан баҳраманд бўлишдаги чуқур изланишлари алоҳида аҳамият касб этади.

Қозоғистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, серқирра истеъдод соҳиби Долимжон Сайфуллаев юрт тарихи, ўтмиш маданияти, халқ ҳаёти, миллий кадриятлари, истиқболдаги орзулари билан мустаҳкам боғланган ижодкордир. У шеърга ҳам, ўзига ҳам ниҳоятда талабчан. Зеро, шеър ажабланишдан, завқдан, ҳайратдан туғилар экан, сатрдан - сатрга шоирнинг поэтик изланишлари теранлашиб бораверади. Унинг Ватан ҳақидаги шеърлари кутб юлдузига ўхшайди, ҳамиша чарақлаб туради. "Ватаним – саждагоҳим" шеърини ўқиймиз:

Мен туғилиб ўсган ер бу табаррук даргоҳим,
Йўлчи бўлсам ёнимда бўлган мудом ҳамроҳим,
Қувнаганда қувонган, ғам босса оҳим – воҳим,
Қозоғистон аталмиш бепоён кенг даргоҳим,
Гарчи сен омон бўлсанг, дилда бўлмайди оҳим,
Қозоғистон – Ватаним, муқаддас саждагоҳим.

Шоир эстетик идеалини бойитиш ниятида ўзбек халқининг жуда бой оғзаки ижодидан унумли фойдаланади. Зеро, "Фольклор – жонли халқ тилида яратилганлиги, эпитетларнинг доимийлиги, алоҳида сўз ва сўзлар гуруҳининг, образларнинг такрорланиб туриши билан муҳим аҳамият касб этади" [23;25].

Жонли халқ тилида "Тўйган ердан тукқан ер яхши", "Тукқан ерда туғинг тик", "Она юртинг омон бўлса, ранги рўйинг сомон бўлмас" каби мақоллар [5;154] жуда фаол қўлланади. Шоир туғилиб ўсган ери - Қозоғистоннинг "табаррук даргоҳ", "муқаддас саждагоҳ" эканлигини таъкидлаб, "сен омон бўлсанг, дилда бўлмайди оҳим", дейди ишонч билан. Шоир қалби шеърини мисраларда бор шодлиги, севгиси, изтиробини, орзу – армонлари ва андуҳлари билан намоён бўлади. А.Алимов ва О.Мадаевларнинг фикрича, "Долимжон Сайфуллаев мухлисларига ғанимлар разолатини ёдидан чиқармаётганини изҳор қилишга уринади. Унинг "80 – йиллар кўшиғи" шеъридан мисол келтирайлик:

Замон сенга боқмаса, замонга боқ, дедилар,
Қилгуликни қилишиб, ўзин оппоқ дедилар,
Дунё ўзи бир жуфтмас, доимо тоқ дедилар,
Замон сенга боқмаса, замонга боқ, дедилар,
Замон, замон дейишиб, ўзбекларни едилар.

Беш мисралик банддан иборат етти банднинг ҳар бири "Замон, замон дейишиб, қозоқларни едилар", "Замон, замон дейишиб, туркий элни едилар", "Замон, замон дейишиб, туркий тилни едилар", "Замон, замон дейишиб,

Туркистонни едилар”, “Замон, замон дейишиб, мусулмонни едилар” мисралари билан якунини топади” [10;54]. Янги бир тарихий шароит арафасида яратилган мазкур шеърда шоир давр ўзгаришлари жараёнида жамият воқеликларини, характерлар моҳиятини маҳорат билан очишга интилади. Замонларни қиёслайди. Шоир қалбида жўш ураётган туғён, исён кейинги мисраларда янада кучаяди. Муаллиф ўтмиш воқеликларини қайта баҳолашга, бугун ва келажак ҳақида ҳаққоний мулоҳаза юритишга уринади:

Неча – неча минг йиллар – Ўтди буюк аждодлар,
Лекин тан олинмади, чирқиради у зотлар,
Букун ушбу дардлардан тўкилса-да фарёдлар,
Замон сенга боқмаса, замонга боқ, дедилар,
Замон, замон дейишиб, қозоқларни едилар.

Собиқ шўро тузуми туркий халқларни миллий ўзлигидан, улуғ аждодларидан мосуво қилиш учун йиллар давомида уринди. Маълум даражада ўзининг қабих мақсадига эришди ҳам. *Неча – неча минг йиллар – Ўтди буюк аждодлар, Лекин тан олинмади, чирқиради у зотлар*, дейди шоир армон ва ўкинч билан. “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да “чирқилламоқ” сўзининг изоҳларини кўздан кечирамиз: **Арвоҳи** (ёки **руҳи**) чирқилламоқ Арвоҳи безовта ёки норози бўлмоқ. [9;495].

Кейинги сатрларда унинг қалбидаги армон исёнга айланади. Руҳлари чирқираган буюк аждодларнинг дардларидан тўкилган фарёдларда фақат замонни айбламайди, “замонга боқиш” га мажбур бўлган замондошларини ва ўзини ҳам гуноҳкор деб билади. “Замон сенга боқмаса, сен замонга боқ” ўзбек халқ мақоли [5;94] “Маънолар маҳзани”да “Замоннинг тартиб –қоидаларига кўникиш, замонасоз бўлишга даъват этувчи” дея шарҳланади [4;127].

Шоирнинг “80 - йиллар кўшиғи”, “Туркистон”, “Кенжа ботир”, “Чўлпоннинг сўнгги ўйлари”, “1938 йил. Усмон Носир” каби шеърларида инсоннинг эрки ва ҳуқуқлари кишанланган шафқатсиз собиқ тузумга, унинг ёвуз кишанларига қарши кучли нидо бўлиб янграйди. Профессор Б.Норбоевнинг фикрича: “Менга Долимжоннинг “Сарик гул”, “Тушимда туш кўрибман”, “Машраб” шеърларидаги қатор мисралар оҳанги, дардли туйғулари билан ёқди... Мисраларда сўзлар, ташбеҳлар, туйғулар мутаносиблиги бўлиши унинг умрини узайтиради. “Чўлпоннинг сўнгги ўйлари”, “80 – йиллар кўшиғи”, “1938 йил. Усмон Носир” шеърлари ҳам умри узоқ шеърлардандир”[25;5].

Ўткир зехн, улкан қобилият эгаси, шоира Ирода Муҳамеджонованинг шеърлари жарангдор тили, халқона оҳанги, содда ва равон услуби билан ўқувчини ўзига тортади. “Юлдузларга тўла осмоним” китобидан унинг энг сара асарлари ўрин олган. Академик Н.Каримовнинг фикрича, “Унинг ушбу

тўпламдаги асарларига тийран назар ташлаган киши Ироданинг аёллар ҳаётини, эски ўзбекона удумларни, ўзбек халқи шавкатли тарихининг кўпгина даврларини, буюк ўтмишдошларимизнинг ҳаётларини билишини кўриб, мамнуният ҳисси билан тўйинади. Унинг асарларидаги китобхон юрагига бориб тегадиган нарса, аввало шу ҳолат билан боғлиқ” [18;4]. Дарҳақиқат, унинг шеърларидаги туйғу шунчалар тиниқ, самимий, қайноқ ва жўшқинки, осмонда чарх ураётган тўрғайнинг ноласини эслатади. Шоиранинг таъсирчан қалбининг рамзи бўлган сўзлар гоҳ қизғалдоқдек жилваланади, гоҳ чакмоқдек учқун сочади, гоҳ момогулдиракдек ҳайқиради, гоҳ мажнунтолдек маъюсланиб, бош эгади. Гоҳ мағрур терак мисол осмонга тик боққиси келади.

Мавзу доирасининг ранг – баранглиги китобхонни ўзига тортади. Педагоглик касби Иродани нафақат маърифий – маънавий жиҳатдан, балки руҳий – эстетик томондан ҳам бойитганлиги, болалар билан ишлаш унинг шеърларига бутунлай янги, беғубор ҳислар оқимини олиб кирганлиги сезилиб турибди. Унинг сатрларида тонг шабадасининг мусаффо ва умидбахш саслари, азим Туркистон кенгликлари, ҳазрат Яссавий зиёратгоҳи пештоқларида жилваланаётган офтоб ёғдулари бўй кўрсатади. Қалбида туғилган юртга, миллий қадриятларга, оилага бўлган муҳаббат алангасида у она бағри ва ота елкасидаги болалик ҳароратини ватан меҳри деб билади:

Саройларнинг тўридан иссиқ,
Ўлан тўшак, сўридан иссиқ,
Юрагимнинг кўридан иссиқ,
Онам бағри, отам елкаси. (*“Азизларим”*)

Эл орасида машҳур “Ўз уйим – ўлан тўшагим” [5;173] мақолини муаллиф бироз ўзгартиради, унинг таъсирчанлигини, маънодорлигини кучайтиради. “Маънолар маҳзани”да мазкур мақол шундай шарҳланади:

Ўз уйим – ўлан тўшагим. “Ўтмишда қовғадан (гиёҳ, ўт, ўландан)

Бўйра, бордонга ўхшатиб, тўқиб, ундан кўрпа – кўрпача ўрнида фойдаланиб, тағларига тўшаб ўтирардилар. Мазкур мақол билан: “Бировнинг уйида, юртида юмшоқ тўшақда ўтирганиндан кўра, тап-тақир ўлан тўшақда ўтирсанг ҳам, ўз уйинг яхши, дейилмоқчи”. [4;422]. Муаллиф “тап-тақир ўлан тўшаги”ни энг маҳобатли шоҳлар саройининг тўридан ҳам устун кўйяпти. Чунки, ўша ўлан тўшақда унинг болалиги ўтган. Гўдаклигидан эркалаб улғайтирган она бағридек, ота елкасидек иссиқ. Ҳар бир инсон ўша илиқликни қўмсаганида “ўлан тўшаги”га интилади.

И.Муҳамеджонова ўз асарларида ўзбек аёлига хос бўлган миллий қадриятларни, момоларидан мерос маънавий сабоқларни, энг гўзал

фазилатларни тараннум этади. “Насабим - Лайли” шеърида аёл масъулияти билан уйғунлашган нозик ҳиссиётлар ёғилиб туради.

Таниқли шоир, Қозоғистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси Зокиржон Мўминжонов “Ифтихор нашъаси”, “Мустақилдир”, “Ассалом, Астана!”, “Чинор”, “Биродарлик қасри”, “Ватанимга”, “Менинг юртим” каби шеърларида, “Яссавий”, “Илтижо” сарлавҳали ғазалларида қалбига илҳом берган она юртини энг юқори оҳангларда тараннум этади.

Мустақиллик сарчашмадир, илҳом дилимга,
Қалб амрини куйлағайман она тилимда,
Бир ёқадан бош чиқарган озод элимда –
Ҳамжиҳатлик нашъасини ҳис эт, замондош.

Ҳамма замонларда ҳам тил миллий бирликни вужудга келтиради, бир тилда мулоқот қиладиган инсонларни руҳан ва маънан яқинлаштиради, ўтмиш ва келажак билан боғлайди. Шоир мустақиллик шарофати ила ўз она тилида қалб амрини куйлаётганлигини, озод элда турли миллат фарзандлари билан ҳамжиҳат, тотув ва иноқ яшаётганлигини бахт деб билади, бу бахт билан ҳақли равишда фахрланади. Бу ифтихорни замондошлари ҳам ҳис этишларини, истиқлолнинг қадрига етишларини орзу қилади. Ўзбек халқининг *Бир ёқадан бош чиқармоқ* иборасида ҳикмат кўплигини яхши билади. Иборани бироз ўзгартириб, ишонч билан *Бир ёқадан бош чиқарган* шаклида кўллайди ва шеърнинг таъсирчанлигини, эмоционаллигини кучайтиради.

Бир ёқадан бош чиқармоқ кимлар; ким ким билан ҳамжиҳат бўлмоқ, яқдил бўлмоқ [3;36].

Муаллифнинг “Юракдаги афғон”, “Уруш” шеърларида лирик қаҳрамоннинг руҳий ҳолати, ички изтироблари, оғир ва оғриқли дардлари ифодаланган. Олимларнинг фикрича, “Зокиржон Мўминжоновада ёшлик шижоати, журъати етакчидир” [10;54]. Шоирнинг “Кўклам камалаги”, “Наврўз куёши”, “Таъзим айланг Нарўзга!”, “Баҳор келар”, “Баҳор гули”, “Мушоира”, “Янги аср бошида”, “Сенсан, муҳаббат!”, “Чин ёр бўлсин” каби лирик шеърларида табиат билан инсон ўртасидаги боғлиқлик, ёшлик шижоати ва романтикаси табиатнинг бўёқдор манзаралари замиридан сизиб чиқувчи ўй – мушоҳадалар орқали янада ёркинроқ акс этади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, Қозоғистон Республикасида яшаб, ижод қиладиган Ирода Мухаммеджонова, Долимжон Сайфуллаев, Зокиржон Мўминжонов каби ўзбек шоирлари ўз шеъру дostonларида, таржималарида миллий характерлар, тарихга муносабат, жамият воқеликлари талқинида, қаҳрамонлар тилини индивидуаллаштиришда, замондошларининг дунёқараши, турмуш тарзи ва руҳий кечинмаларини тасвирлашда халқ мақоллари,

маталлари ва ибораларидан ўринли фойдаланганлар. Бу усул таъсирчанлик ва ихчамликни таъминлаш баробарида китобхон қалбида ҳис – ҳаяжон уйғотади, фикрлашга, мушоҳада юритишга ундайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бобур З.М. Бобурнома. Т.: “Юлдузча”, 1990.
2. Мамажонов А. Қўшма гапларда антитеза// Ўзбек тили ва адабиёти.1990.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг фразеологик луғати. Т.: Қомуслар Бош таҳририяти, 1992.
4. Шомақсудов Ш. Шораҳмедов Ш. Маънолар маҳзани. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2018.
5. Ўзбек халқ мақоллари. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.
6. Маҳмудов Н. Ўхшатишлар – образли миллий тафаккур маҳсули.Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати/Маҳмудов Н. Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. Т.: “Маънавият”, 2013.
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 2-ж. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.
8. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-ж. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007.
9. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-ж. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2008.
10. Ўзбек – козоқ адабий алоқалари. Мақолалар тўплами. – Т.: «MASHNUR - PRESS» нашриёти, 2018.
11. Миртемир. Дўстлар даврасида. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.
12. Дадабоев Ҳ. Ўзбек адабий тили лексикаси тарихи. Тошкент.: “Фан”, 2007.
13. Ефимов А.И. Стилистика художественной речи. Москва.: “Наука”,1981.
14. Ҳамидов З. Боқий сўз. Т.: “Тамаддун” нашриёти, 2017.
15. Саттор М. Ўзбекнинг гапи қизиқ. Т.: “ФАН”, 1994.
16. Мўминов Ғ. Изланишларимдан қатрлар. Т.: 2006.
17. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий услуби. Самарқанд.: 1993.
18. Каримов Н. Ирода Тохир қизининг шеърий тўплами тўғрисида. Сўзбоши.Мухамеджонов И. Юлдузларга тўла осмоним. Шимкент.: 2019.
19. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-ж., Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006.
20. Маҳмудов Н. Тил. – Тошкент: Ёзувчи, 1998.
21. Туркистонлик шоир ва ижодкорлар. Тўплам. –Туркистон, 2013.

22. Сайфуллаев Д. Бир этак юлдуз. Оқсувкент.: “Жамият ва маърифат” нашриёти, 2013.
23. Кравцов Н.И. Фольклор и литература. М.: изд.МГУ, 1974.
24. Зуннунов А. Ҳотамов Н. Адабиёт назариясидан қўлланма. Т.: “Ўқитувчи”, 1987.
25. Норбоев Б. Шеърларингизнинг ҳам, ўзингизнинг ҳам умрингиз узоқ бўлсин! Сўзбоши. Сайфуллаев Д. Бир этак юлдуз. Оқсувкент.: “Жамият ва маърифат” нашриёти, 2013.
26. Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. Т.: “Ўзбекистон” нашриёти, 2014.
27. Мўминжонов З. Ифтихор нашъаси. Шимкент.: “ЖК Лесов” нашриёти, 2024.
28. Муҳаммеджонов И. Ўзбек аёли - фаришта. Шимкент.: “Яссавий нури” газетаси муҳарририяси, 2005.
29. Ғаниев С. Адабий ришталар. Т.: “Муҳаррир” нашриёти, 2020.